

УДК 81'37:811.111:811.161.1

© 2023 И. М. Подгайская

ОСОБЕННОСТИ МЕТАФОРИЗАЦИИ НАИМЕНОВАНИЙ ОРУЖИЯ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ*

Статья посвящена рассмотрению специфики процесса метафоризации наименований оружия в английском и русском языках на материале метафорических значений, зафиксированных в словарях. В работе устанавливаются целевые сферы, в которых происходит развитие метафорических значений исследуемых наименований, рассматриваются лежащие в основе метафорических переносов мотивирующие признаки, выявляются универсальные и специфические метафорические переносы.

Ключевые слова: метафоризация, метафорический перенос, мотивирующий признак, целевая сфера.

© 2023 I. M. Podgaiskaya

PECULIARITIES OF METAPHORIZATION OF WORDS DENOTING WEAPONS IN ENGLISH AND RUSSIAN

The article deals with the peculiarities of metaphorization process of words denoting weapons in English and Russian based on metaphorical meanings registered in dictionaries. Target spheres where the words under analysis develop their metaphorical meanings are studied, motivating features underlying metaphorical transfers are analysed, universal and specific metaphorical transfers are revealed.

Key words: metaphorization, metaphorical transfer, motivating feature, target sphere.

Современная лингвистика характеризуется неослабевающим интересом к изучению метафоры как механизма познавательной деятельности и способа вторичной номинации, основанных на аналогии [Алешина, 2003; Балашова, 2014; Баранов, 2014; Басыров, 2021; Будаев, 2016; Калинин, 2022; Москвин, 2012; Скляревская, 2004; Чудинов, 2013, Gibbs, Steen, 1999; Gibbs, 2008; Ortony, 1993 и др.].

Современные метафорологические исследования посвящены рассмотрению разных аспектов антропоморфной метафоры [Манина, 2018], зооморфной метафоры [Белевцова, 2022], ономастической метафоры [Воронцов, 2012], метафоры природных явлений [Попкова, 2020], пищевой метафоры [Живаго, 2018; Авраменко, 2023] и др. В последнее время активизировался исследовательский интерес к изучению военной метафоры. Метафорические значения лексики, номинирующей денотативную сферу «война», рассматриваются на материале одного языка (русского [Ананченко, 2011; Третьякова, 2013; Федотова, 2022], английского [Малый, 2019], немецкого [Владимирова, Маскинскова, 2022],

* Исследование проводилось по теме государственного задания (номер госрегистрации 1023031200012-7-6.2.1).

французского [Соловьева, 2020], испанского [Лебедева, 2023]), а также в сопоставительном аспекте [Магомадова, 2015]. Несмотря на повышенный интерес языковедов к проблеме военной метафоры, не все ее аспекты на сегодняшний день получили достаточное освещение, что свидетельствует об **актуальности** дальнейших исследований в этой области. К таким аспектам, например, можно отнести сопоставительное изучение процесса метафоризации лексических единиц разных тематических и лексико-семантических групп военной лексики, определение их способности развивать метафоры разного типа, выявление узуальных и окказиональных метафорических переносов, исследование их оценочного потенциала, лексикографическое закрепление новых значений и т. д.

Цель настоящей статьи заключается в анализе и систематизации моделей метафорического переноса английских и русских наименований оружия. В исследуемую лексико-семантическую группу включены названия разных видов оружия (холодное, метательное, ударное, огнестрельное, химическое, ядерное) и боеприпасов к ним.

На данном этапе исследование проводится на **материале** толковых словарей английского и русского языков [The Oxford English Dictionary, 2009; Collins English Dictionary; Словарь русского языка, 1985-1988; Большой толковый словарь русского языка, 2000; Большой академический словарь русского языка, 2004-2021]. Объем выборки составляют 153 наименования оружия (англ. – 79 ед., рус. – 74 ед.). В общей сложности проанализировано 474 ЛСВ (англ. – 298 ЛСВ, рус. – 176 ЛСВ).

Анализ семантической структуры наименований оружия в сопоставляемых языках показывает, что данные наименования имеют моно- и полисемантическую структуру. Последние включают значения, возникающие в результате разных семантических процессов, важное место среди которых занимает метафоризация. Метафорические значения выявлены у 44 наименований в английском языке (55,4%) и 36 наименований в русском языке (48,6%).

Метафоризация значений английских и русских наименований оружия имеет универсальный и специфический характер в языках сопоставления и происходит в разнообразных целевых сферах, к которым относятся сферы «Артефакты», «Человек», «Нематериальный мир», «Натурфакты», «Флора» и «Фауна».

В сфере «Артефакты» в английском и русском языках метафоризация исходного значения основывается на мотивирующих признаках внешнего сходства, сходства по выполняемой функции и скорости движения. При этом наибольшее разнообразие

метафорических значений в двух языках обнаруживается при переносе значения по внешнему сходству предметов.

Так, в результате ассоциативной связи с формой оружия, во-первых, развивается общее значение 'предмет, внешне похожий на к.-л. оружие' (*club* 'любой булавовидный предмет', *bullet* 'что-л., напоминающее пулю, особенно по форме', *sword* 'материальный предмет, напоминающий меч'; *ника* 'о чем-л., внешним видом напоминающем такое оружие', *патрон* 'о небольшом продолговатом предмете цилиндрической формы, предназначенном для хранения, упаковки и т.п. чего-либо', *стрела* 'то, что напоминает по форме такой стержень').

Во-вторых, возникают наименования различных предметов и их частей:

– инструменты, приборы, механизмы (*sabre* 'инструмент, который используется для удаления окалины с поверхности расплавленного стекла', *battering-ram* 'кузнечный молот', *пушка* 'аппарат, прибор, механизм различного назначения, по форме напоминающий такое артиллерийской оружие', *ника* 'багор с заостренным концом, предназначенный для пробивания отверстия в плавильной печи, горне, через которое выпускается расплавленный металл, шлак', *палица* 'деревянный валик для отбивания белья при полоскании');

– детали (части) механизмов, приспособлений, инструментов (*lance* 'твердая трубка на конце шланга для откачивания или распыления жидкости', *knife* 'заостренная режущая пластина как часть инструментов для разрезания'; *гильза* 'деталь какого-либо технического устройства, имеющая форму трубки, цилиндра', *ника* 'заостренная подвижная часть отбойного молотка', *стрела* 'узкая и длинная деталь, часть в механизмах, устройствах');

– предметы быта (еда, одежда, посуда) или их части (*stiletto* 'высокий и тонкий каблук, шпилька', *dart* 'шов, вытачка'; *гильза* 'бумажная трубочка, патрон папиросы, сигареты, набиваемый табаком', *торпеда* 'пластиковая бутылка с крупой');

– спортивные снаряды (*mace* 'бильярдный кий', *club* 'палка, используемая в играх с мячом; клюшка, бита'; *sword* 'деревянная имитация меча, используемая в фехтовании'; *граната* 'спортивный снаряд для метания', *лук* 'спортивное оружие, получившее распространение с конца XIX века в таком виде спорта, как стрельба из лука', *булава* 'спортивный гимнастический снаряд с утолщением на узком конце');

– части другого оружия или военной техники (*pike* 'наконечник стрелы', *club* 'приклад (ружья)'; *таран* 'остроконечный выступ в носовой подводной части боевого судна, предназначенный для нанесения удара по корпусу неприятельского корабля').

Уподобление оружия и артефактов на основе сходства по выполняемой функции проявляется в наименованиях различных устройств и аппаратов (*catapult* ‘механизм для запуска планера или другого летательного аппарата, особенно с палубы корабля’, *torpedo* ‘сигнальный разрывной снаряд, устанавливаемый на рельсы, для предупреждения о тумане (амер.)’; *пушка* ‘прибор, действием напоминающий пушку’, *катапульта* ‘устройство, обеспечивающее взлет самолетов и других летательных аппаратов с небольшой площадки’, *катапульты* ‘автоматическое спасательное устройство для выбрасывания летчика, космонавта из летательного аппарата с последующим приземлением с парашютом’).

Отдельно в двух языках выделяются наименования, в семантике которых рассмотренные мотивирующие признаки сочетаются. К ним относятся наименования охотничьего оружия, орудий для промысла (*spear* ‘орудие с зубриной, похожее на копье, для охоты на рыбу’, *lance* ‘острога; орудие, напоминающее копье, для ловли рыбы или китов’, *dart* ‘вид трезубца для ловли угрей; *пука* ‘заостренное орудие, применяемое в китобойном промысле’, *копье* ‘охотничье оружие в виде длинного шеста с заточенным концом’), а также орудия казни (*axe* ‘топор (палача)’; *топор* ‘орудие казни’).

Мотивирующий признак скорости движения боеприпаса лежит в основе именовании транспортных средств (*bullet train* ‘сверхскоростной пассажирский экспресс в Японии’ (разг.); *стрела* ‘курьерский (скорый) поезд; экспресс’), обозначения скорости движения объекта (в значении наречия) (*bomb (like a bomb)* ‘с большой скоростью’ (разг.); *стрела* ‘стрелой, очень быстро’, *пуля* ‘пулей, очень быстро, стремительно’ (разг.)) и объекта, передвигающегося с большой скоростью (*bullet* ‘быстро летящий мяч или шайба’ (спорт.); *торпеда* ‘о том, что быстро передвигается’ (разг.)).

Перечисленные выше метафорические значения образованы в результате универсальных для двух сопоставляемых языков метафорических переносов. Вместе с тем, в сфере «Артефакты» обнаруживаются метафорические переносы, характерные только для английского языка. В основе таких переносов находится мотивирующий признак формы оружия, а также сочетание формы оружия и его функции (назначения). В первом случае возникают наименования символов, используемых в типографии (*dart* ‘изображение дротика или стрелы для обозначения направления на рисунке и т. п.’ (устар.), *bullet* ‘символ (особенно круглая точка) для выделения абзаца, пункта в списке и т. п. (типограф.)’, *dagger* ‘символ (†), используемый в печатном тексте для обозначения сноски’), во втором – наименование предмета быта (*poleaxe* ‘топор мясника для убоя скота’).

В сфере «Человек» также выделяются универсальные и специфические модели метафорического переноса, указывающие на ассоциативную связь оружия и физиологических характеристик человека, его жизнедеятельности, качеств характера и поведения. При этом основанием для уподобления выступают такие же мотивирующие признаки, как и в сфере «Артефакты», т. е. внешнее сходство, функциональное сходство, скорость движения, а также дополнительный признак – свойство оружия.

Универсальными для двух языков являются представления о фигуре человека, которые ассоциативно связаны с формой такого оружия, как палица, дубина (*club* ‘тяжелый, неуклюжий человек; деревенщина’ (устар.); *дубина* ‘о высоком, долговязом человеке’ (разг.-сниж.)), уподобление разных качеств характера человека разным свойствам оружия (*sabre (sabre-toothed)* ‘жестокий, беспощадный’, *pistol* ‘импульсивный, эксцентричный, экстравагантного вида человек (обычно пренебр.)’, *blade* ‘энергичный молодой человек’ (разг., устар.); *дубина* ‘о бестолковом, тупом человеке’ (разг.-сниж.), *копьё* ‘о стойком, храбром человеке’ (устар.)), сравнение скорости передвижения человека со скоростью оружия (*bomb (like a bomb)* ‘с большой скоростью’ (разг.); *торпеда* ‘о том, кто быстро передвигается’ (разг.)).

Специфика метафоризации в данной целевой сфере связана с тем, что только в английском языке форма оружия и его свойства ассоциируются с частями тела и органами человека (*blade* ‘передняя часть языка’ (анат.), *club* ‘любой орган булавовидной формы’, *arrow-finger* ‘указательный палец’, *stiletto* ‘острая бородка (устар.)’, *gun* мн. ч. ‘мускулистые руки, бицепсы’), с его позой (*cannonball* ‘поза тела человека во время прыжка’), в то время как только в русском языке мотивирующим признаком оказывается скорость оружия для описания качества характера человека (*копьё* ‘о бойком, шустром, бедовом человеке’, *пистолет* ‘о быстром, юрком мальчике, парнишке’ (разг.), *пулемёт* ‘о том, кто говорит много и быстро’ (разг.)) и особенности его деятельности (*пулемёт* ‘о виртуозной работе на пишущей машинке’ (разг.)).

В сфере «Нематериальный мир» мотивирующими признаками метафорических переносов являются деструктивное воздействие оружия на человека и траектория движения оружия. Оба признака лежат в основе универсальных метафорических переносов. С деструктивным воздействием оружия на человека сравниваются опасные, нежелательные, неприятные для человека ситуации (*dagger* ‘то, что причиняет боль и страдания’, *sword* ‘то, что ранит или убивает, причина смерти или разрушения’, *axe* ‘уничтожение, разрушение’; *мина* ‘нечто неприятное’, *меч* ‘о том, кто или что наказывает, карает кого-л.’, *нож* ‘о том, что причиняет душевную боль, страдание’) и враждебные взаимоотношения людей (*sword*

‘состояние открытой враждебности’; *ника* ‘ирония, неприятности, колкости к друг другу’), а с траекторией движения – последствия чего-либо (*boomerang* ‘действие или утверждение, которое возвращается к тому, от кого исходит’; *бумеранг* в значении наречия ‘обратно к прежнему, исходному источнику, состоянию’).

Специфический метафорический перенос в сфере «Нематериальный мир» обнаруживается только в русском языке и основывается на сходстве силы воздействия оружия и способов ведения войны (*таран* ‘военная операция – прорыв фронта и глубокое вклинивание в расположение противника’ (воен.)).

Метафоризация английских и русских наименований оружия в **сфере «Фауна»** происходит в соответствии с универсальным метафорическим переносом, основанном на сходстве формы оружия и внешнего вида животного (*dirk* ‘бабочка с рисунком в форме кинжала на передних крыльях’, *dart* ‘орган животного, напоминающий дротик (жало ядовитого насекомого, скорпиона)’ (зоол.), *spear* мн. ч. ‘колючки ежа, острые плавники рыбы и т. п.’ (поэт., редк.), *sword* ‘острая выступающая челюстная кость меч-рыбы’; *меч-рыба* ‘большая морская рыба’, *сабля* ‘рыба саблевидной формы’, *торпеда* ‘рыба из группы скатов, с округлым телом, способная производить электрические удары’ (зоол.)).

Специфический метафорический перенос в этой сфере демонстрирует в английском языке ассоциативную связь между способом действия оружия и животным, производящим похожее действие (*dart* ‘похожая на змею ящерица с жалом, напоминающим дротик, которым она жалит свою добычу’, *javelin* ‘змея с похожим на дротик жалом, которым она жалит свою добычу’ (устар., редк.)).

В **сферах «Флора»** и **«Натурфакты»** выявляются только специфически английские метафорические переносы, которые показывают, что в английском языке в сфере «Флора» форма оружия ассоциативно связывается с формой растения (*spear* ‘побег растения, особенно заостренный стебель спаржи или брокколи’, *lance* ‘ветка дерева, побег’ (устар.), *bayonet* (*Spanish Bayonet*) ‘растение отряда лилейных с короной линейно-ланцетных листьев’ (бот.)), а в сфере «Натурфакты» – с явлением природы (*spear* ‘луч света’, *sword* ‘луч или вспышка света, по форме похожие на меч’, *bomb* ‘кусок лавы, выбрасываемый вулканом; вулканическая бомба’ (геолог.)).

Изучение лексикографированных, т.е. зафиксированных в словарях, метафорических значений наименований оружия в английском и русском языках, позволяет сделать следующие **выводы**:

1. Способность развивать новые значения на основе метафорического переноса, по данным словарей, проявляют наименования метательного, ударного, холодного и огнестрельного оружия. При этом многие из исследуемых наименований в своем исходном значении представляют собой историзмы, т. е. слова, обозначающие исчезнувшие из современной жизни виды оружия глубокой древности или недавнего прошлого, что свидетельствует о важности оружия в жизни людей в разные исторические периоды.

2. Общими целевыми сферами метафоризации наименований оружия в сопоставляемых языках являются сферы «Артефакты», «Человек», «Нематериальный мир» и «Фауна». Сферы «Флора» и «Натурфакты» обнаруживают метафорические проекции только в английском языке.

3. Основными мотивирующими признаками в процессе метафоризации наименований оружия двух языков выступают форма оружия, его функция (назначение) или способ действия, а также скорость движения боеприпаса. Наибольшей активностью характеризуется признак внешнего сходства (формы), находящийся в основе развития метафорических значений наименований оружия во всех перечисленных целевых сферах, кроме сферы нематериального мира, что объясняется легкостью фиксации формы объекта в зрительной памяти человека.

4. В сферах «Артефакты», «Фауна», «Флора» и «Натурфакты» процесс метафоризации имеет, в основном, номинативный характер и направлен на именование новых объектов, в то время как в сфере «Человек» и «Нематериальный мир» обнаруживаются образные метафоры, представляющие собой средство образной характеристики объекта.

5. С точки зрения стилистических и эмоционально-оценочных коннотаций номинативные метафоры являются нейтральными или терминологизированными, выражая нейтральную оценку. Образные метафоры имеют стилистические пометы «разг.», «разг-сниж.», являясь средством передачи положительной или отрицательной характеристики объекта.

Особенности образных метафор, которые развивают в сопоставляемых языках наименования оружия, их оценочный потенциал, а также контекстное функционирование английских и русских наименований оружия в метафорических значениях, требуют более подробного дополнительного изучения и относятся к перспективам настоящего исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авраменко О. В. Пищевая метафора русского и английского языков в аспекте межъязыковой образности: автореф. дисс ... канд. филол. наук: 5.9.8. Томск, 2023. 25 с.
2. Алешина О. Н. Семантическое моделирование в лингвометафорологических исследованиях: автореф. дисс ... д-ра филол. наук: 10.02.01. Томск, 2003. 56 с.
3. Ананченко О. Г. Оценочные метафоры в газетных текстах начала XXI века: лингвопрагматический аспект: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Майкоп, 2011. 17 с.
4. Балашова Л. В. Русская метафора: прошлое, настоящее, будущее. Москва: Языки славянской культуры, 2014. 496 с. (Studia philologica).
5. Баранов А. М. Дескрипторная теория метафоры. Москва: Языки славянской культуры, 2014. 632 с. (Studia philologica).
6. Басыров Ш. Р. Метафоры и метонимии в сфере терминологических единиц немецкого языка // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. Т. 17, Вып. 4 (54), 2021. С. 5-14.
7. Белевцова Т. Б. Когнитивная зооморфная метафора в русском литературном языке (на материале энтомонимов): автореф. дисс ... канд. филол. наук: 5.9.5. Ставрополь, 2022. 29 с.
8. Будаев Э. В. Дискурсивный подход к анализу политической метафоры // Культура и текст. 2016. № 1 (24). С. 5-19.
9. Владимирова Т. А., Маскинскова И. А. Концептуальный и языковой аспекты метафоризации военной лексики (на материале немецкого языка) // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Педагогические науки. Филологические науки. 2022. № 1 (164). С. 256-261.
10. Воронцов Р. И. Ономастическая метафора в русском литературном языке: автореф. дисс ... канд. филол. наук: 10.02.01. Санкт-Петербург, 2012. 23 с.
11. Живаго Н. А. Метафоризация гастрономической деятельности в русском языке: автореф. дисс ... канд. филол. наук: 10.02.01. Томск, 2018. 24 с.
12. Калинин О. И. Функциональный потенциал метафоры в дискурсе: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.19. Москва, 2022. 36 с.
13. Лебедева Ю. В. Прагматический и экспрессивно-образный потенциал военной метафоры в дискурсивных пространствах языка (на материале испанского языка): автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 5.9.8. Москва, 2023. 18 с.
14. Магомадова Т. Д. Военная метафора в современном английском, немецком и русском медиадискурсе: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Волгоград, 2015. 25 с.
15. Малый Н. Н. Метафорическая концептуализация военных действий в англоязычных СМИ: гендерный аспект: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Ростов-на-Дону, 2019. 24 с.
16. Манина А. Р. Соматический аспект антропоморфной метафоризации (на материале английской нефтегазовой системы): автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Уфа, 2018. 24 с.
17. Москвин В. П. Русская метафора: Очерк семиотической теории. 4-е изд., испр. и доп. Москва: Изд-во ЛКИ, 2012. 200 с.
18. Попкова А. В. Метафоризация наименований природных явлений в английской и русской лингвокультурах: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Мытищи, 2020. 29 с.
19. Складневская Г. Н. Метафора в системе языка. 2-е изд., стер. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2004. 166 с.
20. Соловьева Е. А. Метафора во французском военном дискурсе: когнитивный и диахронический аспекты: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.05. Воронеж, 2019. 22 с.

21. Третьякова Л. Н. Проблемы лингвокультурологии: военная концептосфера русского языка и языковая картина мира // Культурная жизнь Юга России. 2013. № 2 (49). С. 62-66.
22. Федотова Н. В. Военная метафора в современном русском дискурсе: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Воронеж, 2022. 24 с.
23. Чудинов А. П. Очерки по современной политической метафорологии. Екатеринбург, 2013. 176 с.
24. Gibbs Raymond W. Jr. The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008. 564 p.
25. Gibbs Raymond W. Jr., Gerard J. Steen (eds.) Metaphor in Cognitive Linguistics. Selected papers from the 5th International Cognitive Linguistics Conference, Amsterdam, July 1997. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999. 225 p.
26. Ortony A. (ed.) Metaphor and thought. 2nd edition. Cambridge University Press, 1993. 696 p.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Большой академический словарь русского языка / РАН, Ин-т лингвист. исслед. Москва: Наука; Санкт-Петербург: Наука, 2004-2021. Т. 1-27.
2. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. Санкт-Петербург: Норинт, 2000. 1536 с.
3. Словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд. стереотип. Москва: Русский язык, 1985-1988.
4. The Oxford English Dictionary / CD-ROM. Oxford University Press, 2009.
5. Collins English Dictionary. Available at: <https://www.collinsdictionary.com>. (accessed: 10.11.2023).

REFERENCES

1. Avramenko, O. V. (2023). *Pishchevaya metafora russkogo i angliyskogo yazykov v aspekte mezhyazykovoy obraznosti* [Food metaphor of the Russian and English languages in terms of interlanguage imagery]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 5.9.8. Tomsk. (In Russ.).
2. Aleshina, O. N. (2003). *Semanticheskoe modelirovanie v lingvometaforologicheskikh issledovaniyakh* [Semantic modelling in linguistic metaphorological investigations]: avtoref. diss. ... d-ra filol. nauk: 10.02.01. Tomsk. (In Russ.).
3. Ananchenko, O. G. (2011). *Otsenochnye metafory v gazetnykh tekstakh nachala XXI veka: lingvopragmaticheskiy aspekt* [Evaluative metaphors in newspaper texts of the beginning of the XXI century: linguo-pragmatic aspect]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Maykop. (In Russ.).
4. Balashova, L. V. (2014). *Russkaya metafora: proshloe, nastoyashchee, budushchee* [Russian metaphor: the past, present, future]. Moskva: Yazyki slavyanskoy kultury. (Studia philologica). (In Russ.).
5. Baranov, A. M. (2014). *Deskriptornaya teoriya metafory* [Descriptive theory of metaphor]. Moskva: Yazyki slavyanskoy kultury. (Studia philologica). (In Russ.).
6. Basyrov, Sh. R. (2021). Metafory i metonimii v sfere terminologicheskikh edinits nemetskogo yazyka [Metaphors and metonymies in the sphere of German terminological units]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 17, Iss. 4 (54). Pp. 5-14. (In Russ.).
7. Belevtsova, T. B. (2022). *Kognitivnaya zoomorfnaya metafora v russkom literaturnom yazyke (na materiale entomonimov)* [Cognitive zoomorphic metaphor in the Russian literary language (based on entomonyms)]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 5.9.5. Stavropol. (In Russ.).

8. Budaev, Ye. V. (2016). Diskursivnyy podkhod k analizu politicheskoy metafory [Discourse approach to the analysis of political metaphor]. In *Kultura i tekst*. No. 1 (24). Pp. 5-19. (In Russ.).

9. Vladimirova, T. A., Maskinskova, I. A. (2022). Kontseptualnyy i yazykovoy aspekty metaforizatsii voennoy leksiki (na materiale nemetskogo yazyka) [Conceptual and linguistic aspects of metaphorization of war vocabulary (based on the German language)]. In *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Pedagogicheskie nauki. Filologicheskie nauki*. No. 1 (164). Pp. 256-261. (In Russ.).

10. Vorontsov, R. I. (2012). *Onomasticheskaya metafora v russkom literaturnom yazyke* [Onomastic metaphor in the Russian literary language]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Sankt-Peterburg. (In Russ.).

11. Zhivago, N. A. (2018). *Metaforizatsiya gastronomicheskoy deyatel'nosti v russkom yazyke* [Metaphorization of gastronomic activities in the Russian language]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Tomsk. (In Russ.).

12. Kalinin, O. I. (2022). *Funktsionalnyy potentsial metafory v diskurse* [Functional potential of metaphor in the discourse]: avtoref. diss. ... d-ra filol. nauk: 10.02.19. Moskva. (In Russ.).

13. Lebedeva, Yu. V. (2023). *Pragmaticheskiy i ekspressivno-obraznyy potentsial voennoy metafory v diskursivnykh prostranstvakh yazyka (na materiale ispanskogo yazyka)* [Pragmatic and expressive-imaginative potential of military metaphor in the discourse domain of the language (based on the Spanish language)]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 5.9.8. Moskva. (In Russ.).

14. Magomadova, T. D. (2015). *Voennaya metafora v sovremennom angliyskom, nemetskom i russkom mediadiskurse* [Military metaphor in modern English, German and Russian media discourse]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Volgograd. (In Russ.).

15. Malyy, N. N. (2019). *Metaforicheskaya kontseptualizatsiya voennykh deystviy v angloyazychnykh SMI: gendernyy aspekt* [Metaphoric conceptualization of military actions in the English mass media: gender aspect]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Rostov-na-Donu. (In Russ.).

16. Manina, A. R. (2018). *Somaticheskiy aspekt antropomorfnoy metaforizatsii (na materiale angliyskoy neftegazovoy sistemy)* [Somatic aspect of anthropomorphic metaphorization (based on English oil and gas terminological system)]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Ufa. (In Russ.).

17. Moskvina, V. P. (2012). *Russkaya metafora: Ocherk semioticheskoy teorii* [Russian metaphor: an essay on semiotic theory]. 4th ed., rev. and enlr. Moskva: Izd-vo LKI. (In Russ.).

18. Popkova, A. V. (2020). *Metaforizatsiya naimenovaniy prirodnykh yavleniy v angliyskoy i russkoy lingvokulturakh* [Metaphorization of words denoting elements in English and Russian linguistic cultures]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Mytishi. (In Russ.).

19. Sklyarevskaya, G. N. (2004). *Metafora v sisteme yazyka* [Metaphor in the system of the language]. 2-e izd., ster. Sankt-Peterburg: Filologicheskiiy fakultet SPbGU. (In Russ.).

20. Soloveva, E. A. (2019). *Metafora vo frantsuzskom voennom diskurse: kognitivnyy i diakhrnicheskyy aspekt* [Metaphor in French military discourse: cognitive and diachronic aspects]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.05. Voronezh. (In Russ.).

21. Tretyakova, L. N. (2013). Problemy lingvokulturologii: voennaya kontseptosfera russkogo yazyka i yazykovaya kartina mira [Problems of linguoculturology: military conceptual sphere of the Russian language and language picture of the world]. In *Kulturnaya zhizn Yuga Rossii*. No. 2 (49). Pp. 62-66. (In Russ.).

22. Fedotova, N. V. (2022). *Voennaya metafora v sovremennom russkom diskurse* [Military metaphor in modern Russian discourse]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Voronezh. (In Russ.).

23. Chudinov, A. P. (2013). *Ocherki po sovremennoy politicheskoy metaforologii* [Essays on modern political metaphorology]. Ekaterinburg. (In Russ.).
24. Gibbs, Raymond W. Jr. (ed.) (2008). *The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008.
25. Gibbs, Raymond W. Jr., Gerard, J. Steen (eds). (1999). *Metaphor in Cognitive Linguistics*. Selected papers from the 5th International Cognitive Linguistics Conference, Amsterdam, July 1997. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999.
26. Ortony, A. (ed.) (1993). *Metaphor and thought*. 2nd edition. Cambridge University Press, 1993.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. *Bolshoy akademicheskiy slovar russkogo yazyka* [Comprehensive Academic Dictionary of the Russian Language]. RAN, In-t lingvist. issled. Moskva: Nauka; Sankt-Peterburg: Nauka, 2004-2021. Vol. 1-27. (In Russ.).
2. *Bolshoy tolkovyy slovar russkogo yazyka*. In S. A. Kuznecov (ed.). Sankt-Peterburg: Norint, 2000. (In Russ.).
3. *Slovar russkogo yazyka* [Dictionary of the Russian Language]. In A. P. Evgenevoy (ed.). 3rd ed. Moskva: Russkiy yazyk, 1985-1988. (In Russ.).
4. *The Oxford English Dictionary*. CD-ROM. Oxford University Press, 2009.
5. *Collins English Dictionary*. Available at: <https://www.collinsdictionary.com>. (accessed: 10.11.2023).
6. *Oxford English Dictionary*. Available at: <https://www.oed.com>. (accessed: 10.11.2023).

Подгайская Ирина Михайловна – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой теории и практики перевода (e-mail: irina-podgaiskaya@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Podgaiskaya Irina M. – Candidate of Philology Associate Professor, Head of Translation Studies Department (e-mail: irina-podgaiskaya@mail.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 28 сентября 2023 г.